

Знаменитый эксперимент Исаака Ньютона на современном уровне или анализ возможности прямого подтверждения гипотезы дискретного движения физических тел

Резников Владимир, **Nickname: mazl**, **E-mail: vladimirrez304065@gmail.com**

"Неважно, насколько прекрасна ваша теория, неважно, насколько вы умны. Если это не согласуется с экспериментом, это неправильно".

Ричард Филлипс Фейнман, физик – теоретик

Аннотация:

Эта статья ставит своей целью не только техническое описание прямого эксперимента по проверке моей гипотезы, но и привлечение общечеловеческих ресурсов: бизнесменов, учёных, инженеров-исследователей, научных лабораторий и т.д. для реализации этой задачи. К тому же современное научное оборудование позволяет провести это исследование.

Ключевые слова: современная аналогия знаменитого эксперимента с тележкой Исаака Ньютона, предполагаемый прямой эксперимент для подтверждения гипотезы дискретного движения физических тел.

Annotation:

This article aims not only at a technical description of a direct experiment to test my hypothesis, but also at the attraction of universal human resources: businessmen, scientists, research engineers, scientific laboratories, etc. to accomplish this task. In addition, modern scientific equipment allows this study to be carried out.

Keywords: modern analogy of Isaac Newton's famous trolley experiment, proposed direct experiment to confirm the hypothesis of the discrete motion of physical bodies.

Введение:

Гипотеза атомарного (квантового) движения это гипотеза о дискретности движения физических тел [1],[3]. Она очень близка к воззрениям Эпикура. Древнеримский философ Александр Афродийский (2 - 3 век нашей эры), сторонник Эпикура писал: «... движущееся тело движется на всем протяжении пространства, состоящего из неделимых частей, а на каждой из входящих в него неделимых частей движения нет, а есть только результат движения» [2].

Для косвенной проверки и доказательства гипотезы я применил "Принцип оптимального движения", как практический вывод из моей гипотезы [3],[4]. Однако этого недостаточно, так как эксперименты были поставлены в домашних условиях: отсутствует научное рецензирование, не учтены погрешности экспериментов. Поэтому необходимо провести серию прямых

экспериментов для проверки гипотезы, чтобы наконец ответить на вопрос древнегреческого философа Зенона Элейского: движение физических тел "непрерывно" или "дискретно" или, как я предполагаю, одновременно "непрерывно" и "дискретно" с преобладанием "дискретности" [3].

Я планировал подобное исследование с помощью линейной шкалы LIP372 фирмы Heidenhain с периодом сигнала 4nm [3, рис.4]. Однако шаг этой линейной шкалы (период сигнала) на несколько порядков больше максимально возможного периода сигнала для кванта движения. Но об этом позже.

Предлагаю провести данное исследование на базе picoscale interferometer V2 германской фирмы SmarAct и об этом более подробно.

Основная часть:

Предполагаемый прямой эксперимент для подтверждения гипотезы дискретного движения физических тел представляет собой современную аналогию знаменитого эксперимента с тележкой Исаака Ньютона (Рис.1).

Во второй половине 16 – го века Исаак Ньютон открыл три основных закона классической механики, изложенные в его монументальном труде "Математические начала натуральной философии". Оборудование его эксперимента с тележкой для подтверждения второго закона ($a = F/m$) было чрезвычайно простым: тележка с капельницей, наклонная плоскость, линейка и секундомер.

Один из выводов этого эксперимента: скорость тележки непрерывно возрастает во времени. Но может быть Ньютон был не прав и скорость тележки возрастает дискретно в соответствии с вопросом древнегреческого философа Зенона Элейского, мнением Эпикура и моей гипотезой.

Давайте попробуем повторить этот эксперимент на современном уровне на базе интерферометра Picoscale V2 германской фирмы SmarAct GmbH с измененными параметрами. Может быть достигнутый человечеством уровень технологии измерения параметров движения будет достаточен для ответа на вопрос, поставленный Зеноном Элейским.

Новый эксперимент будет включать:

1. Вместо тележки с капельницей - отполированный шар, катящийся по наклонной спиральной стеклянной трубе в вакууме и интерферометр Майкельсона, построенный на лазере и эталонном зеркале. Интерференционный сигнал содержит информацию о смещении поверхности шара относительно эталонного зеркала. Необходимо отметить, что даже при грубой оценке луч света от лазера движется быстрее катящегося по стеклянной трубе шара на восемь порядков.
2. Вместо линейки - контроллер интерферометра с частотой дискретизации 0.1THz и разрешением 50 pm.
3. Вместо секундомера - тактовый генератор с частотой импульсов 1 THz.

Безусловно реконструкция интерферометра Picoscale V2 - это очень сложный исследовательский процесс и потребует больших финансовых вложений. Но поверьте это стоит того: возможное подтверждение гипотезы дискретного движения физических тел и возможные применения гипотезы - два практических вывода из гипотезы. Причем первый вывод: для каждой массы тела, движущегося под действием силы существует свое оптимальное ускорение - применим уже сегодня. А второй вывод: частота дискретности движения физических тел находится в диапазоне 500 GHz - имеет перспективное применение, так как требует создания генератора

гравитационных волн такой же частоты, что является отправной точкой для создания гравитационного двигателя.

Я предлагаю провести исследования по двум направлениям: по моей гипотезе и по Ньютону. Ниже привожу теоретические данные этих двух направлений с учётом расстояния – **8.95m**, пройденное шаром до проявления гипотезы (смотри ниже Теоретический расчет движения шара по гипотезе).

Рис.1. Схема предполагаемого эксперимента по прямой проверке гипотезы. **a** – импульсы от генератора **1.0 THz**, **B** – контроллер и коммутационная коробка интерферометра построенного на базе PicoscaleV2 (частота дискретизации **0.1THz**), **b** – импульсы от интерферометра (шаг **50 pm**), **C** – компьютер, **D** – оптическое волокно, **d** – луч лазера, **E** – сенсорная головка, **e** - индуктивный датчик, фиксирующий расстояние проявления гипотезы **8.95 m**, **F** – металлический шар диаметром **45 mm** с зеркально отполированной поверхностью и шероховатостью $<1 \text{ мкм}$ (например, китайской фирмы Changzhou Huari Steel Ball Co., Ltd.), **k** – максимальное смещение шара в процессе эксперимента (**0.5 mm**), **f** – стеклянная спиральная вакуумная трубка высокой чистоты с внутренним диаметром **50mm**, углом наклона три градуса и длиной $\sim 9.5\text{m}$ (например, китайской фирмы Donghai County Chong Rui Quartz Technology Co., Ltd.), конструкция крепления стеклянной трубки не показана, **L** – трубка к вакуумному насосу, **M** – съемный стопер, **N** – кабель в схему включения индуктивного датчика, **O** – кабель в схему включения электромагнита, **P** – электромагнит для фиксации шара, **Q** – герметичная крышка для изъятия шара, **R** – герметичная крышка установки шара, **S** – контакт индуктивного датчика, **G** – считывающий генератор **1.0 THz** (например, Company Atseva LLC, USA).

Основной принцип экспериментирования: если, после расстояния – **8.95m**, пройденное шаром до проявления гипотезы, соседние результаты подсчета импульсов от считывающего генератора **G**, приходящиеся на один шаг (**50 pm**) импульсов **b** от интерферометра равны, то движение шара - дискретно (атомарно).

Теоретический расчет движения шара по гипотезе.

Рис.2. График движения шара после прохождения расстояния до проявления гипотезы (**8.95m**), график движения шара на пути **0.5 mm**. **A** – предполагаемый график движения шара после прохождения расстояния до проявления гипотезы (**8.95m**), **F** – металлический шар, **f** - стеклянная спиральная вакуумная трубка высокой чистоты, **g** – ускорение свободного падения (**9.8m/s²**), **g₁** – ускорение шара, **Э₁, Э₂, ... Э_n** – участки квантов движения, **T** – период кванта движения [3], **S_{э1}, S_{э2}, ... S_{эn}** – элементарные пути квантов движения[3], **0.5mm** - максимальное смещение шара в процессе эксперимента.

Целью данного теоретического расчета является: определение расстояния (пути) прохождения шара до проявления гипотезы, максимальной скорости шара в этот момент для сравнения со скоростью цели (шара) указанной в характеристике интерферометра Picoscale V2 (**2m/s**).

Формула пути **S** прохождения шара до проявления гипотезы для массы шара **m** при равноускоренном движении с учетом квантования движения [3, формула (3)]:

$$S = n^2 / (2 \times g_1 \times L^2); \text{ откуда } n = \sqrt{(2 \times g_1 \times L^2 \times S)}; \quad (1)$$

где: **n** – количество квантов движения шара до проявления гипотезы,

g₁ = g × sin 3° = 0.513m/s² – ускорение шара,

L = 5.37 × 10¹⁰ s/m – величина, претендующая на роль константы в моей гипотезе [3, формула (6)].

Элементарный путь кванта движения на участке **Э₁**:

$$S_{э1} = (1/L) \times n \times T; \quad (2)$$

где: **1/L [m/s]** – элементарная скорость кванта движения [3, формула (2)],

$$T = 1/(g_1 \times L) [s] \text{ – период кванта движения [3, формула (2)].} \quad (3)$$

$$\text{То есть: } S_{Э1} = (1/L) \times 1/(g_1 \times L) \times \sqrt{(2 \times g_1 \times L^2 \times S)}; \quad (4)$$

Для упрощения уравнения (3) возведем обе его части в квадрат:
 $S_{Э1} = 1/L^2 \times 1/(g_1^2 \times L^2) \times 2 \times g_1 \times L^2 \times S$; откуда $S_{Э1} = 1/L \times \sqrt{(2 \times S/g_1)}$. (5)

Примем $S_{Э1} = 1.1 \text{ pm} = 1.1 \times 10^{-10} \text{ m}$, чтобы максимально соблюдать **основной принцип экспериментирования** (смотри выше).

Для упрощения уравнения (4) возведем обе его части в квадрат:
 $S_{Э1}^2 = 2 \times S/L^2 \times g_1$; откуда $S = (S_{Э1}^2 \times L^2 \times g_1)/2 = 8.95 \text{ m}$. (6)

Определим максимальную скорость цели (шара) после прохождения пути S из формулы (2):

$$(1/L) \times n = S_{Э1}/T = 5.023 \text{ m/s}. \quad (7)$$

Полученный результат примерно в 2.5 раза больше максимальной скорости цели – 2 m/s в характеристике интерферометра Picoscale V2, что потребует дополнительные исследования фирмы SmarAct GmbH.

Теоретическое исследование для предполагаемого эксперимента по прямой проверке гипотезы по Ньютону.

На рисунке 3 изображен график движения шара при его прохождении пути проявления гипотезы, состоящего из 24 участков с шагом 50 pm – импульс от интерферометра.

Рис.3. График движения шара при его прохождении пути проявления гипотезы по Ньютону. А – начало графика, В – конец графика.

Расчет времени прохождения шаром каждого участка (50 pm) в соответствии с графиком (Рис.3) производится по классической формуле: $t = \sqrt{(2 \times S/g_1)}$ с учетом разницы во времени пройденных путей до и после каждого участка.

N	Время прохождения шаром каждого участка (50 pm) в соответствии с графиком (Рис.3) $\times 10^{-11} \text{ [s]}$	Преобразование времени прохождения участков (50 pm) в дискретные сигналы $[\text{THz}]$
1	1.6500032750928	0.06060594030904
2	1.6500032750883	0.06060594030921
3	1.6500032750836	0.06060594030938
4	1.6500032750790	0.06060594030955
5	1.6500032750744	0.06060594030972

6	1.6500032750698	0.06060594030989
7	1.6500032750652	0.06060594031006
8	1.6500032750606	0.06060594031023
9	1.6500032750560	0.06060594031039
10	1.6500032750513	0.06060594031057
11	1.6500032750468	0.06060594031073
12	1.6500032750421	0.06060594031091
13	1.6500032750376	0.06060594031107
14	1.6500032750329	0.06060594031124
15	1.6500032750283	0.06060594031141
16	1.6500032750237	0.06060594031158
17	1.6500032750191	0.06060594031175
18	1.6500032750145	0.06060594031192
19	1.6500032750099	0.06060594031209
20	1.6500032750053	0.06060594031226
21	1.6500032750006	0.06060594031243
22	1.6500032749961	0.06060594031260
23	1.6500032749914	0.06060594031277
24	1.6500032749869	0.06060594031293

Таблица 1. Время прохождения шаром каждого участка (50 μm) в соответствии с графиком (Рис.3).

Увеличиваем частоту считывающего генератора G в 10 раз для увеличения точности измерений, то есть частота считывающего генератора должна быть $\sim 1 \text{ THz}$. В таблице 1 показано, что при движении шара по Ньютону отсутствуют равные соседние результаты подсчета импульсов от считывающего генератора G , приходящиеся на один шаг (50 μm) импульсов b от интерферометра.

Теоретическое исследование для предполагаемого эксперимента по прямой проверке гипотезы по моей гипотезе дискретного движения физических тел.

На рисунке 4 изображен график движения шара при его прохождении пути проявления гипотезы, состоящего из 25 участков с шагом 50 μm – импульс от интерферометра и каждый участок это квант движения в соответствии с гипотезой.

Рис.4. График движения шара при его прохождении пути проявления гипотезы по гипотезе дискретного движения физических тел.

A – кривая движения шара при его прохождении пути проявления гипотезы, **B** – элементарные пути квантов движения, **1** – отсутствие равных соседних участков по **50 pm** в квантах движения, **2** – наличие равных соседних участков по **50 pm** в квантах движения, **1 – 25** – кванты движения, **n₁ – n₂₅** – порядковый номер или количество квантов движения, пройденных для каждого кванта движения шара при его прохождении пути проявления гипотезы.

Необходимо отметить, что **n₁** был вычислен по формуле (1), остальные порядковые номера квантов движения были получены прибавлением 1. Элементарные пути квантов движения были получены по формулам (2) и (3):

$$S_{\text{э}} = n / (g1 \times L^2) \quad (8)$$

Расчет времени прохождения шаром участка (50 pm) для каждого кванта движения в соответствии с графиком (Рис.4) производится по формуле:

$$t_n = (0.5 \times 10^{-10}) \times L/n \quad (9)$$

Формула (9) была получена из формул (3) и (8)

N	Время прохождения шаром участка (50 pm) для каждого кванта движения в соответствии с графиком (Рис.4) $\times 10^{-11}$ [s]	Преобразование времени прохождения участков (50 pm) для каждого кванта движения в дискретные сигналы [THz]
1	1.6500032752629	0.06060594030280
2	1.6500032752528	0.06060594030317
3	1.6500032752427	0.06060594030354
4	1.6500032752326	0.06060594030391
5	1.6500032752224	0.06060594030428
6	1.6500032752122	0.06060594030466
7	1.6500032752021	0.06060594030503
8	1.6500032751920	0.06060594030540
9	1.6500032751819	0.06060594030577
10	1.6500032751717	0.06060594030615
11	1.6500032751615	0.06060594030652
12	1.6500032751514	0.06060594030689
13	1.6500032751413	0.06060594030726
14	1.6500032751311	0.06060594030764
15	1.6500032751210	0.06060594030801
16	1.6500032751109	0.06060594030838
17	1.6500032751007	0.06060594030875
18	1.6500032750906	0.06060594030912
19	1.6500032750804	0.06060594030950
20	1.6500032750703	0.06060594030987
21	1.6500032750602	0.06060594031024
22	1.6500032750500	0.06060594031062
23	1.6500032750399	0.06060594031099
24	1.6500032750297	0.06060594031136
25	1.6500032750196	0.06060594031173

Таблица 2. Время прохождения шаром участка (50 pm) для каждого кванта движения в соответствии с графиком (Рис.4).

Увеличиваем частоту считывающего генератора **G** в 10 раз для увеличения точности измерений, то есть частота считывающего генератора должна быть **~ 1 THz**.

На рисунке 4 показано, что при движении шара по гипотезе имеются равные соседние результаты подсчета импульсов от считывающего генератора **G**, приходящиеся на один шаг (50 pm) импульсов **b** от интерферометра через 3 – 4 кванта движения, то есть возможен положительный результат эксперимента.

Заключение:

Необходимо отметить что частота дискретизации интерферометра V2 – 10MHz, а частота дискретизации в контроллере интерферометра в схеме

эксперимента – 60 GHz. Это примерно в 1000 раз больше, поэтому потребуются финансовые вложения для проведения эксперимента и поэтому повторюсь: эта статья ставит своей целью привлечение общечеловеческих ресурсов: бизнесменов, учёных - физиков, инженеров-исследователей, научных лабораторий и т.д. для реализации этой задачи.

Литература:

1. Резников В.А. Принцип оптимального движения (полная версия)//Современные концепции научных исследований: сб. научных работ II международной научной конф. Евразийского Научного Объединения (г. Москва, февраль 2015). — Москва : ЕНО, 2015. — С.28 – 35. URL: <https://zenodo.org/records/14257696>
2. Википедия. Апории Зенона, раздел Атомистический подход.
URL:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0
3. Резников В.А. Механизм движения физических тел.2021.
URL: <https://habr.com/ru/post/563610/>
4. <https://www.youtube.com/watch?v=AB8YoBSwgfW>

